

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

TOURISM IS A PROMISING VECTOR FOR THE DEVELOPMENT OF THE REGION

¹Oleg Alexandrovich Bunakov, ²Sirlibekov Khabibullo

¹Associate professor of the Institute of Management and financial economics at the Kazan Federal University.

²Teacher of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

ТУРИЗМ-ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

¹Олег Александрович Бунаков, ²Сирлибеков Хабибулла

¹Доцент Института экономики управления и финансов при Казанском федеральном университете.

²Преподаватель Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

TURIZM-MINTAQANI RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI VEKTORI

¹Oleg Aleksandrovich Bunakov, ²Sirlibekov Xabibulla

¹Qozon Federal universitetiga qarashli Boshqaruv va moliya iqtisodiyoti instituti dotsenti.

²O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali o'qituvchisi.

abstract

This article provides information about the work currently being carried out in the field of Tourism. In particular, it is noted that significant work has been carried out in the field of tourism in the Jizzakh region. In addition, the importance of various social and cultural entertainment activities to attract tourists to our region has been taken into account.

berilgan. Xususan, Jizzax viloyatida turizm sohasida salmoqli ishlar amalga oshirilganligi ta'kidlangan. Qolaversa, viloyatimizga sayyohlarni jalb qilish uchun turli xil ijtimoiy va madaniy ko'ngilochar tadbirlarning ahamiyati e'tiborga olingan.

Keywords:

Jizzakh Region, Tourism, tourism, ecotourism, agrotourism.

аннотация

В этой статье представлена информация о работе, проводимой в настоящее время в сфере туризма. В частности, отмечена значительная работа в сфере туризма в Джизакской области. Кроме того, было отмечено значение различных социально-культурных развлечений для привлечения туристов в нашу провинцию.

Ключевые слова:

Джизакская область, туризм, туризм, экотуризм, агротуризм.

Kalit so'zlar:

Jizzax viloyati, turizm, sayyohlik, ekoturizm, agroturizm.

annotatsiya

Ushbu maqolada hozirgi kunda turizm sohasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida ma'lumotlar

©2023. Oleg Alexandrovich Bunakov, Sirlibekov Khabibullo.

Введение

Узбекистан-страна со своими традициями и культурой, где проживают представители более ста разных национальностей и народностей.

Это солнечная земля, где богатое историческое и архитектурное наследие неразрывно связано с современными зданиями, высокими технологиями и созданием уникальных произведений прикладного искусства мастерами. В этой удивительной республике высокие горы, старые пустыни, бескрайние озера, минеральные источники с целебной водой, великолепные долины и сады вызывают гордость и гордость у всех, кто здесь живет. Все это особенно привлекает иностранных туристов, которых с каждым годом становится все больше.

Стоит отметить, что по данным Всемирной туристской организации Организации Объединенных Наций (ВТО) Узбекистан занял 4-е место в списке 20 самых быстрорастущих туристских стран мира, и это справедливо. Наше государство обладает огромным туристическим потенциалом и является одним из центров туризма не только в Центральной Азии, но и во всем мире. В наиболее привлекательных для туристов городах по древнему Шелковому пути, соединяющему Китай со странами Европы, находится более 7 тысяч объектов культурного наследия, более 200 из которых находятся в четырех музейных городах - Самарканде, Бухаре, Хиве, Шахрисабзе. Все они внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, сегодняшних туристов привлекают пустыни и заповедники Узбекистана, горные вершины и реки, самобытная культура нашего народа.

Анализ и обсуждения

В последние годы был подписан ряд правительственных документов, нормативно-правовых актов, связанных с бурным развитием туризма в стране: упрощение визового режима, предоставление льгот инвесторам, дальнейшая популяризация внутреннего туризма, упрощение передвижения по Центральной Азии. В начале 2019 года, а точнее 5 января, Президент Шавкат Мирзиёев подписал указы "о дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан" и "о мерах по ускоренному развитию индустрии туризма".

Эти документы помогут сделать индустрию туризма одним из локомотивов всестороннего развития страны и ее территорий. Кроме того, в вышеупомянутом указе утверждена Концепция развития сферы туризма в Узбекистане на 2019-2025 годы, в которой изложены основные направления развития отрасли, цели и задачи на ближайшие годы. В рамках реализации

концепции, а также с целью создания удобств для иностранных туристов, процесс оформления визы и регистрации был радикально упрощен. С 2020 года общее число стран, в которых граждане имеют право оставаться без визы на 30 дней, достигнет 86, граждане 77 стран смогут приезжать в нашу страну по электронным визам.

В процессе реализации концепции ежегодно утверждается план действий на местах, первым пунктом которого является обеспечение безопасного туризма. Безопасный туризм означает не только физическую безопасность, но и высокий уровень безопасности туриста в любом месте и в любое время суток. Это безопасно как с точки зрения предоставления качественных услуг, так и с медицинской точки зрения - когда туристы приезжают сюда, они должны знать, что если что-то случится, им будут предоставлены качественные услуги.

Следует отметить, что наряду с традиционным культурно-историческим туризмом успешно развиваются такие новые виды туризма, как туристский (паломнический), экологический, познавательный, этнографический, гастрономический, спортивный, оздоровительный (рекреационный), сельский, промышленный, деловой. Кроме того, проводимые в нашей стране культурные мероприятия привлекают внимание потенциальных иностранных туристов, знакомящих с историей и традициями узбекского народа, его самобытной культурой, ремеслами и искусством. Традиционно проводятся международный фестиваль "шелк и специи" (Бухара), музыкальный фестиваль "Шарк тароналари" (Самарканд), Международный форум статусного искусства (Шахрисабз), фестиваль народного творчества (Коканд) и др.

В целях повышения эффективности реформ и резкого увеличения числа туристов поставлена задача увеличить долю туризма в ВВП Узбекистана в 2025 году до 5%, а количество иностранных туристов - до 9 млн, в том числе из заморских стран - до 2 млн. В частности, по данным Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма, в 2018 году Узбекистан посетили около 5,3 миллиона иностранных граждан, в прошлом году эта цифра достигла 9 миллионов туристов.

Наш регион с его уникальной природой и неповторимыми историческими памятниками, памятниками архитектуры, национальной самобытностью и традиционной кухней не стал исключением для бурного развития туризма. Сегодня эта отрасль стала одним из перспективных направлений развития региона. В настоящее время в области под государственную охрану взято 372 объекта культурного наследия, из них 42 являются историческими памятниками, святынями, 267 - археологическими и 63 - монументальными памятниками. В

области находятся Нурлатский и Зааминский заповедники, Зааминский национальный природный парк, система озер Айдар-Арнасай, 9 лесничеств и пустынные районы Кызылкума. Леса в области занимают 72 тысячи гектаров, здесь обитает 50 видов животных и птиц и 1000 видов растений.

Юг нашей области состоит из гор и хвойных лесов, в которых возможно санаторно-оздоровительное лечение, на севере - огромные озера, песчаные пляжи, чистая вода, то есть идеальные условия для рекреационного туризма. Регион обладает высоким туристическим потенциалом, здесь развиваются нетрадиционные виды туризма - экосельхоз и медицинский туризм, в последнее время к ним добавился горный туризм. В среднем наш регион посещают 6000 иностранцев и более 800 тысяч местных туристов в год, но в ближайшие два года число иностранных туристов превысит 20 тысяч человек, а число местных путешественников достигнет 1,5 миллиона.

В настоящее время в регионе 91 жилой комплекс, способный обслуживать одновременно более 2500 человек, из них 31-1-4-звездочные отели (1064 места), 45-гостевые дома (391 место), 13 курортов, 2 кемпинга и отели (39 мест). 85 мест), а также 5 туроператоров. В наиболее посещаемых местах области созданы 4 туристско-информационных центра (инфокиоски).

В этих отелях и туристических агентствах работает 476 сотрудников. В результате за январь-декабрь 2019 года туристские услуги были оказаны 11 734 иностранным туристам (в 2018 году-5 800). Если проанализировать географию иностранных туристов, то в основном из Южной Кореи (4,7%), Франции (27%), Германии (9,9%), Турции (8,6%) и РФ (13,0%), других стран СНГ (20,7%), Китая (16,6%), Америки (3,7%).%), Бельгия (3,5%). Отрадно, что большинство иностранных туристов привлекают не небоскребы и современные отели, а жители наших отдаленных от цивилизации деревень и кварталов, красивая природа и быт, которые привлекают на нашу Землю множество иностранных гостей. Нашу область также посещают местные туристы, в частности, в 2018 году их число достигло 926 тысяч человек.

Конечно, развитие индустрии туризма немислимо без инициативы и участия предпринимателей. Сегодня сервисные центры в этой сфере выдают соответствующие лицензии всем, кто желает внести свой вклад в развитие туризма. Например, для открытия гостиницы достаточно пройти трехмесячный курс в Госкомитете по развитию туризма и получить сертификат по образцовой форме. Кроме того, существуют льготы: в первые три года деятельности предприниматель освобождается от уплаты всех налогов и сборов. Кроме того, государство предоставляет ему 7-процентный льготный банковский кредит.

Но иногда, к сожалению, все усилия предпринимателей со стороны компетентных органов сводятся на нет бюрократией, недоверием и красной лентой. Это влечет за собой грубое нарушение требований решений главы нашего государства об ускоренном развитии внутреннего туризма, являющегося одним из важнейших факторов социально-экономического развития регионов. В соответствии с программой мероприятий по ускоренному развитию туристического потенциала Джизакской области и в рамках программы “каждая семья-предприниматель” в ближайшие годы планируется охватить более 50 проектов.

Местные предприниматели, решившие начать гостиничный бизнес или открыть семейный отель, пользуются полной поддержкой властей как в выделении земельных участков, так и в предоставлении льготных кредитов в местных банках. В частности, в районах бархат, Зомин, Дружба построены современные гостиничные комплексы, три кемпинга, один комплекс гостевых домов, два отеля на 95 мест, три жилых дома на 445 мест, один в системе озер Айдар-Арнасай. Из них медицинский центр на 250 человек, а также 39 семейных гостевых домов на 336 мест.

Хочу сказать, что особенно популярен среди туристов Зааминский район, где развит этно-и экотуризм. Это означает, что вы можете создать свой собственный бренд, веб-сайт и страницу в Facebook (www.zaamin.uz) была первой провинцией в созданном регионе. Бренд Zomin становится неотъемлемым атрибутом местной продукции на международных туристических ярмарках, привлекая предпринимателей в этот регион и Узбекистан в целом.

Как уже отмечалось выше, иностранных туристов очень интересуют различные культурные мероприятия, проводимые в стране, знакомящие с историей и традициями узбекского народа, его самобытной культурой, ремеслами и искусством. Повторюсь, нашим зарубежным гостям пришлось по душе международные фестивали "шелк и специи", музыкальный фестиваль "Шарк тароналари", международный форум макового искусства, фестиваль народных промыслов и ремесел и многое другое.

Учитывая важность различных социально-культурно-развлекательных мероприятий для привлечения туристов в нашу область, 9 апреля 2019 года в Форишском районе прошел фестиваль народных игр, а с 25 по 28 июля 2019 года в Галляаральском районе прошли международные соревнования по спортивному туризму. В них приняли участие около 500 местных туристов и более 100 иностранных гостей. В целях полного сохранения и развития наших

национально-культурных ценностей, исторических традиций, а также поддержки граждан, занимающихся национальным садоводством и огородничеством, а также развития агротуризма в нашей области, 6-8 ноября 2019 года в Джизакском, Шараф-рашидовском, Зааминском и Бархатском районах пройдет 1-й Международный агротуризм "Золотая осень-2019" был проведен фестиваль.

Этот фестиваль стал визитной карточкой многих соседей нашего края, для гостей которого организована насыщенная программа. Во время фестиваля гости посетили ряд ферм региона, где занимались коневодством, разведением верблюдов, садоводством, собирали яблоки, участвовали в мастер - классах по приготовлению традиционных джизакских блюд-сомсы и тандыр-кебаби.

В конце марта 2019 года с целью налаживания сотрудничества в сфере туризма нашу страну посетила экспертная группа российских туроператоров, которые посетили Ташкент, Наманган и наши области. В ходе визита группа экспертов ознакомилась с туристическим потенциалом нашей области, посетила Зааминский район, представила ряд предложений и рекомендаций, которые были рассмотрены и учтены.

В июле 2019 года нашу область посетил советник председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма, известный эксперт садик Бадак, который внес особый вклад в развитие туристической отрасли в Турции. Он посетил Национальный природный заповедник Заамин, расположенный на озере Айдаркуль, отметив, что Заамин является центром туристической индустрии нашей области и не требует больших ресурсов для ее развития. Эксперт отметил, что некоторые проблемы, в частности дороги, ведущие к озеру, необходимо улучшить и, по возможности, сократить путь. А если сократить расстояние от Ташкента до Айдаркуля, это может существенно повлиять на будущие перспективы озера. Это поможет в переговорах с казахской стороной. Лоик Бадак подчеркнул необходимость увеличения числа заинтересованных в этой сфере людей, пробуждения у них желания заниматься туристическим бизнесом. Он также отметил, что туризм-это не фабрика по производству готовой продукции. Он должен разрабатываться и воспроизводиться частным сектором, а не государством. Благодаря туризму в стране царит стабильность и хорошая окружающая среда, а отношение людей меняется в лучшую сторону.

Заключение

Одним словом, туристический потенциал нашего региона и страны в целом набирает обороты, пора в полной мере воспользоваться этой возможностью.

Туризм становится перспективным направлением развития нашего региона, которое дает возможность тысячам иностранных и отечественных туристов посетить наш прекрасный, солнечный регион.

Список литературы:

1. Ubaydullaeva, V. (2023). PROBLEMS OF APPLYING TECHNOLOGIES OF EDUCATION IN THE SYSTEM OF CONTINUING EDUCATION. *Science technology&Digital Finance*, 1(3), 132-143. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/vuu>
2. Khidirnazarov, A. (2023). DEVELOPMENT TREND AND FORECAST OF THE ECONOMY OF UZBEKISTAN (On the example of the analysis of 2022 and the forecast for 2023-2024). *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 79-90. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/kha>
3. Mukhtarovich D. K., Mamarajabovich A. K., Schmidt P. Aplikovaná informatika v podnikaní a digitálnom hospodárstve //Economics And Informatics. – 2023. – Т. 21. – №. 1.
4. Khidirnazarov A. PRIORITIES OF STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 559-561.
5. Usmanova V. INCREASING INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 05. – С. 131-138.
6. Kamolov D. R. O. G. L. O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. NUU Conference 2. – С. 348-352
7. Убайдуллаева В. С. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ БОШҚАРИШДА НЕМИШИНГ РОЛИ //Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 24-29.
8. Sirlibekov K. PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1 (3), 123-131. – 2023.
9. Usmonova V., Esanov H. THE EXISTING INVESTMENT ENVIRONMENT IN THE CONSTRUCTION SECTOR OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 31-40.
10. Sirlibekov K. EVENT TOURISM CENTERS OF SPAIN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 161-167.
11. Kamolov, D., & Ropiyeva, F. (2023). ECONOMIC CONSIDERATIONS IN ANCIENT CHINA. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 220-225. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/rfb>
12. Kamolov Dostonbek, “SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY”, *SSAI*, vol. 1, no. 2, pp. 128–133, Oct. 2023, Accessed: Nov. 24, 2023. [Online]. Available: <https://supportresult.uz/index.php/ssai/article/view/89>
13. Spanov, M., & Kamolov, D. (2023). MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 168-172. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/msdk>
14. Kamolov D. Davlat boshqaruviga oid axloqiy qarashlar //Адабиёт учкунлари. – 2021.
15. Камолов Д. Spiritual and moral environment of society //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 278-282.
16. Spanov M., Kamolov D. MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 168-172.

17. Kamolov, D., & Karimqulova, O. (2023). ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF INTERNATIONAL ECONOMIC ORGANIZATIONS. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 199-202. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/kdko>
18. Kamolov, D., & Kilicheva, R. (2023). CONFUCIAN AND LEGIST DOCTRINE. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 187-192. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/drrkk>
19. Kamolov D. JAMIYATNING MA'NAVIY-AXLOQIY MUHITI //Social science and innovation. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 78-82.
20. Убайдуллаева В. ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 134-137.
21. Соловарова М. А. ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕТИ ОТЕЛЕЙ MARRIOTT //Казанский вестник молодых учёных. – 2022. – Т. 6. – №. 3. – С. 98-103.
22. Mansurov S., Mamatov F., Fazliddin M. COMPARISON OF THE CONCEPTS OF THE BUSINESS SEGMENT AND THE CENTER OF RESPONSIBILITY USED IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF RETAIL ENTERPRISES //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 203-208.
23. Усмонова В. Б. ХУДУДЛАР ТАРАҚҚИЁТИДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2022. – С. 139-143.
24. Убайдуллаева В. Digitization-an important “Driver” of the development of New Uzbekistan //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 173-176.
25. Mansurov S. FORECASTS FOR THE ECONOMY OF UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1 (3), 187-195. – 2023.
26. Mansurov S., Kochimova S., Mukhtorov F. THE FINANCIAL STRATEGY OF THE ORGANIZATION AS A FACTOR OF ENSURING ECONOMIC SECURITY IN THE LONG TERM //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 209-213.
27. Mansurov S. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish //ZAMONAVIY INNOVATSION TADQIQOTLARNING DOLZARB MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR mavzusidagi Respublika ilmiy-texnik anjumani. – 2023.
28. Mansurov S. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish //ZAMONAVIY INNOVATSION TADQIQOTLARNING DOLZARB MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR mavzusidagi Respublika ilmiy-texnik anjumani. – 2023.
29. Усмонова В. ХУДУДЛАРДА ИНВЕСТИЦИЯЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ //Economics and education. – 2022. – Т. 23. – №. 6. – С. 70-74.